

АРТ-КОЛАЖ В СУЧАСНІЙ РЕКЛАМІ

Кофанова Поліна ¹ [0009-0007-2136-8014], Кардашов Микола ² [0000-0001-6369-3842]

¹ Магістр з спеціальності дизайн, Запорізький національний університет,
Україна 1polly.kof@gmail.com

² Викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна
kurator.design@gmail.com

Анотація. Стаття містить в собі опис арт-колажу та його прояв у рекламі. Такий вид дизайн має свій шлях розвитку та основні особливості, які проявляються у графічній мові, композиційних та дизайн рішеннях. Колаж має основні переваги, які можуть покращити рекламне повідомлення і зробити візуальний простір більш різноманітним. У статті підкреслюється значення арт-колажу в українській рекламі після початку повномасштабного вторгнення, як ефективного засобу створення потужних візуальних повідомлень. Наведені приклади рекламних кампаній глобальних і локальних брендів, таких як "Gucci", "Nike", "Adobe" та "Нова пошта", демонструють різноманітність технік та підходів до використання колажу. Зроблено акцент на адаптивності арт-колажу для різних форматів і платформ.

Ключові слова: арт-колаж, реклама, колажування, дизайн рішення, візуальне серидовище.

У сучасному світі дуже важко здивувати та зацікавити глядача, адже візуальне оточення налічує в собі тисячі картинок, які перенасичують простір і втрачають свої основні функції. Арт-колаж набув популярності у рекламі через його яскраві форми та можливість поєднувати різні смислові елементи в єдину композицію, яка не лише привертає увагу, а й викликає емоційний відгук у спільноти. Такий вид рекламного меседжу потребує більш креативного підходу від дизайнера, але і має сильний вплив, через можливість зацікавити чи заінтригувати глядача.

Визначення "колаж" походить від французького - *collage*, що означає наклейка (Udris-Borodavko N.,2018). Це дає змогу зрозуміти, що якась частинка будь-якої фантури накладається на поверхню. У ХХ столітті, відомі художники Пабло Пікассо та Жорж Брак почали експериментувати зі поєднанням різних матеріалів. Це відобразилось на подальшому розвитку футуризму та кубізму.

В Україні колаж набув популярності після початку повномасштабного вторгнення через необхідність швидко створювати потужні візуальні повідомлення і досі не втрачає своєї актуальності (Будник А., & Голуб О., 2023). Характерним є використання різних форм та текстур, фото частин, ручних та цифрових домальовок, коротких висловів. Все це доповнюється графічною мовою, такою як: статика і динаміка, контраст і нюанс, метр і ритм, кольорова палітра та ієрархія елементів, шрифти. Дизайнери побачили в цьому спосіб виділити рекламу серед візуального шуму і вдосконалили цей процес цифровими засобами. Помилковою є думка, що цей вид графічного дизайну утворюється лише з клаптиків паперу. Зараз, дивлячись на рекламу, не одразу можна зрозуміти що це багатшаровий набір різних елементів та прийомів, що вже є колажем.

У модульній рекламі дизайн створюється за модульною сіткою і структура вже має стандартний вигляд; у рубриковій рекламі є визначені теми, які супроводжуються текстовими або фото оголошеннями; а текстова реклама має за основу велику кількість тексту (Салівончик О. С., & Бруй Т.О. 2019). Інноваційність використання колажу демонструє сміливість бренду чи компанії у підході до їхнього рекламного контенту. Через велику кількість смислових елементів, які можуть мати поєднання різних стилів, візуальний образ може стати більш індивідуальним та збільшить асоціативність, що впливає на розширення кола цільової аудиторії і зміцнення емоційного контакту. Також, перевагою є використання тексту не за послідовною системою, а за принципом емоційного навантаження та унікального бачення автора (Смоляна А., 2013). Це зумовлено і так насиченою композицією, яка передає повідомлення завдяки символізмам та метафорам, що були закладені.

Не потрібно забувати про важливість в адаптивності рекламного повідомлення. Просування певного товару або послуги вже давно вийшло за формати газетного оголошення чи банерів на вулицях, і с кожним днем розширює свої масштаби у візуальному просторі. Колаж легко змінити під різні формати та платформи використання. Наприклад, статична картинка може перетворитись на динамічну анімацію або відео. Друкована продукція може розміщуватись в соціальних мережах і не втрачати свого особливого вигляду.

Світовими прикладами використання є Gucci - сюрреалістичні цифрові колажі для рекламної компанії Gucci Hallucination, які поєднують в собі моду і мистецтво; Nike - часто створюють динамічні колажі що передають динаміку та інновації; Adobe - рекламні компанії часто використовують поєднання фото графічних та ілюстративних елементів.

Рис. 1 Рекламна колаборація “CocaCola” та Бернардо Генінга

Реклама “CocaCola” має дуже багато різних форм у всіх можливих жанрах і колаж також має своє втілення (рис. 1). Художник з Аргенти поєднав декілька технік: фотографічні елементи з чорно-білим ефектом, мальовані елементи наче мазки з різними текстурами і товщинами, кольорова палітра в стилі ретро з теплим підтоном. Це яскравий приклад сучасного арт-колажу і тієї ідеальної форми як він проявляється в рекламі.

Класичний колаж зазвичай містить поєднання фото та текстури паперу вирізаних та приклеєних до плоскої поверхні. З розвитком векторних та растрових технологій, цей процес було пришвидшено і тепер більш зручно зробити це в цифровому варіанті. Багато стокових платформ містять в собі доступні фото або готові дизайн рішення для створення рекламного постеру.

Рис. 2 Рекламний постер “Нова пошта”

Відома українська компанія “Нова пошта” не є виключенням і також

звертає свою увагу до колажу як до засобу візуалізації інформаційного повідомлення (рис. 2). Було використано такі прийоми: Текстура бумаги, пунктирна лінія, текстовий блок, фотографії та обводка навколо їх, векторні прості елементи, текстура скотчу, основний червоний колір що характеризує сам бренд.

Великий внесок в розвиток українського арт-колажу зробив арт простір CUTOUT COLLAGE ART PROJECT, який був відкритий в Києві у 2021 році. Це об'єднання митців, яке стало найвпливовішим на популяризацію цього виду мистецтва не лише в Україні, а і за її межами. Вони зробили великий внесок у розширені технік та дизайнерських прийомів, які регулярно демонструються у різноманітних виставках та фестивалях. Їхні рекламні плакати мають різні стилі та емоційно відповідають різній тематиці заходу.

Отже, арт-колаж стрімко розвивається у сприятливих умовах, адже дизайн зростає разом зі збільшенням потреб глядача. Змішування різних елементів створюють багат шарову композицію, яка розширює візуальну айдентику брендів та допомагає виділити свою рекламну кампанію серед інших. Набір технік та прийомів, які можна по різному комбінувати надають індивідуальності та можуть більш вплинути на емоційне сприйняття. Загалом, вид арт-колажу як реклами зараз є актуальним через можливість поєднувати різноманітні сенси в один образ, який таким чином стає яскравим і особливим, що приносить успіх рекламній кампанії.

Літературні джерела

1. Будник, А., & Голуб, О. (2023). Колаж як мистецтво реагування на виклики часу в умовах повномасштабного російського вторгнення. *Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство»*, (48), 144–150. DOI : 10.31866/2410-1176.48.2023.282477
2. Смоляна, А. (2013). Рекламно-інформаційний колаж як жанр. *Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство)*, (18), 370-375.
3. Салівончик, О. С., & Бруй, Т. О. (2019). Рекламний текст і типологія його жанрів. *Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку*, 19.
4. Удріс-Бородавко, Н. (2018). Колаж у формуванні національної моделі графічного дизайну України XXI століття. *Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство»*, (38), 268–280. DOI : 10.31866/2410-1176.38.2018.141829